

Automatische Übersetzung als Bestandteil eines philologischen B.A.- Curriculums mit DH- Schwerpunkt

Baillet, Anne

anne.baillet@univ-lemans.fr
Le Mans Universität, Frankreich

Wottawa, Jane

jane.wottawa@univ-lemans.fr
Le Mans Universität, Frankreich

Barrault, Loïc

loic.barrault@univ-lemans.fr
Le Mans Universität, Frankreich

Bougares, Fethi

fethi.bougares@univ-lemans.fr
Le Mans Universität, Frankreich

Neue Ko-AutorInnen: Mélissa Emorine
(melissa.emorine.etu@univ-lemans.fr) und Ludovic
Gervais (ludovic.gervais.etu@univ-lemans.fr)

In diesem Poster wird das im WS 2018/19 an der
Universität Le Mans umgesetzte Konzept der Einbettung
eines Seminars zur halbautomatischen Übersetzung in ein
reguläres philologisches Curriculum dargestellt und dessen
Ergebnisse kritisch beleuchtet.

Seit diesem Semester wird ein Digital Humanities-
Modul in die Pflichtveranstaltungen des Germanistik-B.A.s
eingebunden, das u.a. ein Seminar zur Einführung in
automatischer Übersetzung beinhaltet. Dieser Schwerpunkt
wurde gewählt, da Übersetzungen für Studenten
der Philologie zum Studienalltag gehören und an
der Universität entwickelte Kompetenzen im späteren
Arbeitsleben der Studienabsolventen gehören können.
Außerdem gibt es an der Universität Le Mans thematische
Interessensüberschneidungen in der Forschung zwischen
der Informatik und den Philologien. Sie stützt sich auf
das starke Profil der lokalen Informatik in diesem Bereich,
insbesondere im Bereich der multimodalen Übersetzung
(Elliott *et al.*, 2017; Caglayan, Barrault, & Bougares, 2016;
Afli, Barrault & Schwenk, 2016; Caglayan *et al.*, 2016).

Die Einbindung des DH-Moduls in das Germanistik-
Curriculum ermöglicht es, das Konzept zuerst in einem
einzelnen Studienbereich mit vergleichsweise geringem
Effektiv zu erproben. Ziel ist eine Erweiterung auf die
Anglistik ab 2020 im Rahmen eines Vertiefungsmoduls

zur Übersetzungstheorie und -praxis. Das Poster stellt
die erste Lehrveranstaltung dieser Versuchsreihe im
Seminar „Einführung in die automatische Übersetzung“
vor, die mit 5 französischen, 4 deutschen und einer
englischen MuttersprachlerInnen durchgeführt wurde.
Bei den TeilnehmerInnen handelt es sich um alle
in dem Seminar eingeschriebenen Studierende. Das
Poster wird drei Schwerpunkte beinhalten: der Aufbau
und die Durchführung der Lehrveranstaltung, der
verwendete informatische Hintergrund und schließlich
eine Präsentation unseres Projekts, die philologischen
Studiengänge an der Universität Le Mans Stück für Stück
in DH-Curricula umzuformen, die sich vom B.A. bis zur
Promotion erstrecken sollen.

Das Seminar bietet eine Einführung zur Handhabung
des Web-Interface „matecat“, das es den NutzerInnen
erlaubt die einzelnen Sätze der Nachrichten, oder
Untertitel automatisch vorzuübersetzen, ein Translation
Memory anzulegen, oder auf eines zurückzugreifen, und
die Übersetzungen nachzubearbeiten. Dieses Interface
ermöglicht eine größere Kohärenz der Übersetzung (Serpil,
Durmu#o#lu-Köse, Erbek, Öztürk, 2016) sowie ein
zeiteffizienteres Arbeiten.

Der Aufbau des Seminars sieht zunächst eine
Übungsphase vor, in der die üblichen Tools (online-
Lexika) und ihre Grenzen evaluiert werden. In einem
zweiten Schritt wird das Interface „MateCat“ eingeführt,
wobei jeder Kursteilnehmende ein eigenes Projekt
angelegt bekommt, das er im Laufe des Semesters
nicht nur mit Übersetzungsinhalten, sondern auch mit
einem projektübergreifenden Glossar anreichern muss.
Außerdem wird zum einen die Arbeitsweise mit dem
Interface kritisch reflektiert und zum anderen in die
informatischen Grundlagen der angewendeten Technologie
eingeführt (statistische Methoden des Systems und neurale
Netzwerke). Potentiale und Grenzen der automatischen
Übersetzung sollen den Studierenden damit vermittelt
werden (Hussein, 2015 ; Viehhauser, 2018).

Die Frage nach den DH-Curricula wird in diesem
Kontext durch eine deutliche Verankerung in der
philologischen Praxis beantwortet. Dargestellt wird das
gesamte Einführungsmodul, in das diese Lehrveranstaltung
eingebettet ist, sowie die Kompetenzen, die dadurch
eingeworben werden sollen. Auf den nationalen
französischen Kompetenzreferenzrahmen wird dabei
hingewiesen wie auf dessen Bedeutung für die Konzeption
von DH-Curricula in Frankreich.

Bibliographie

Afli, H., Barrault, L., & Schwenk, H. (2016):
*Building and using multimodal comparable corpora for
machine translation.* Natural Language Engineering, 22(4),
603-625.

Caglayan, O., Barrault, L., & Bougares, F. (2016):
Multimodal attention for neural machine translation. arXiv
preprint arXiv:1609.03976.

Caglayan, O., et al. (2016): *Does multimodality help human and machine for translation and image captioning?*. arXiv preprint arXiv:1605.09186.

Elliott, D., Frank, S., Barrault, L., Bougares, F., & Specia, L. (2017): *Findings of the second shared task on multimodal machine translation and multilingual image description*. arXiv preprint arXiv:1710.07177.

Hussein, A. (2015): *The use of triangulation in social sciences research: Can qualitative and quantitative methods be combined?*. *Journal of comparative social work*, 4(1).

Serpil, H., Durmuşlu-Köse, G., Erbek, M., & Öztürk, Y. (2016): *Employing computer-assisted translation tools to achieve terminology standardization in institutional translation: Making a case for higher education*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 231, 76-83.

Viehhauser, G. (2018): *Digital Humanities als Geisteswissenschaften. Zur Auflösung einer Tautologie. Digital Humanities: Perspektiven der Praxis*, 1, 17.